
**ACESSIBILIDADE E DEMANDAS DE ADAPTAÇÃO
ARQUITETÔNICA: ESTUDO DE LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA
DO IFRS-CAMPUS PORTO ALEGRE**

DOI: 10.5281/zenodo.15342396

Liliana Arrué Marques

Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
0171220@aluno.poa.ifrs.edu.br
<http://lattes.cnpq.br/1938699381507959>

Marlene Paludo

Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
marlenepaludo@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/6347372157178650>

Arthur Vieira Souto

Curso Técnico em Biotecnologia - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
arthurvieirasouto@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/7095129538070877>

Liliane Madruga Prestes

Docente em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul - Campus Porto Alegre
liliane.prestes@poa.ifrs.edu.br
Professora da Área de Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
<http://lattes.cnpq.br/5624593076143041>

Karin Tallini

Professora Titular da Área de Ciência Biológicas e Biotecnologia do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
karin.tallini@poa.ifrs.edu.br
<http://lattes.cnpq.br/4220126410879026>

AT06: Educação Inclusiva na Ensino Superior

RESUMO: Nos últimos anos ocorreram muitas discussões a respeito da acessibilidade e inclusão em todos os níveis de ensino, devido o aumento da discussão em prol da inclusão social e participativa na educação. Por esse motivo, viemos discutir sobre acessibilidade e demanda de adaptações arquitetônicas em laboratórios de ensino. O objetivo do estudo é avaliar o laboratório de Microscopia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia IFRS - campus Porto Alegre quanto à questão da acessibilidade e demandas de adaptações arquitetônicas com auxílio de um checklist a fim de verificar se está em conformidade com as normas e regulamentos e propor adequações. A proposta metodológica, estrutura-se em três

eixos principais: pesquisa bibliográfica, para mapeamento do conhecimento científico existente; pesquisa documental, para análise de diretrizes curriculares e materiais educativos; e pesquisa de campo. Como resultados verificamos que foi possível fazer melhoramentos no laboratório quanto a questão da acessibilidade e demandas de adaptações arquitetônicas nas questões relativas a mobiliário e bancadas.

Palavras-chave: Acessibilidade; Inclusão; Laboratórios; Layout.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, começamos a avançar nesse tema, por volta da década de 1980. Em 1985 a estabelece normas para mobiliário e circulação em espaços públicos. Em 1988, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) criou a norma regulamentadora NBR-9050, A norma trouxe um novo avanço ao destacar, no artigo 277, os deveres do estado em relação às pessoas com deficiência. Desde então, temos visto progressos na criação de leis e estatutos, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que regulamenta as condições de acessibilidade necessárias para garantir segurança e autonomia a indivíduos com deficiência ou mobilidade reduzida.

Quando discutimos o assunto de inclusão, nos deparamos com as definições formais de cada conceito, e uma delas está descrita no Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com o Artigo 3º, da nova atualização realizada em novembro de 2022, a acessibilidade refere-se às oportunidades e condições que permitem o uso, garantindo a segurança e a autonomia da pessoa ao acessar esses locais e tudo que eles incluem, como os móveis presentes no espaço.

Ainda a respeito da acessibilidade, o Art. 3º nos informa que essas condições devem ser implementadas também em meios de comunicação, transporte e sistemas de informação que estejam disponíveis ao público, seja no âmbito privado ou no público para uso coletivo, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Com o aumento da discussão em prol da inclusão social e participativa na educação, nos últimos anos ocorreram muitas discussões a respeito da acessibilidade e inclusão em todos os níveis de ensino. Ao analisar os processos de inclusão no ambiente escolar, enfocando o espaço do laboratório de ciências, devemos compreender o significado da palavra inclusão. Entre os autores pesquisados, Sassaki (1997), a inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade.

Na educação brasileira, apesar dos avanços em termos de políticas públicas, na prática muitos são os desafios postos para a inclusão no âmbito da Educação Básica. Exemplo disso, é de que

a inclusão está prevista na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996), no Art. 59, diz que; Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades; II terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes o direito à participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência. Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse profissional (BRASIL, 2012a, p. 9-10).

Acessibilidade arquitetônica, portanto, é requisito indispensável é garantida por lei, assim como a organização de serviços e de recursos de acessibilidade. Podemos citar como exemplo, a Língua Brasileira de Sinais, guia intérprete, equipamentos de tecnologia assistiva e materiais pedagógicos acessíveis (BRASIL, 2003; BRASIL, 2004).

A acessibilidade arquitetônica deve ser garantida independentemente de matrícula de estudantes com deficiência, o provimento de serviços e de recursos, em todas as atividades acadêmicas e administrativas é responsabilidade das Instituições de ensino (MELO, 2012). As instituições de ensino (IES) precisam organizar conhecimentos, competências e recursos para a promoção da educação para todos em um novo paradigma, no qual a deficiência não deve ser percebida apenas nas pessoas, mas em sua relação com o ambiente (MELO, 2012).

O direito da pessoa com deficiência à educação, com base em igualdade com as demais pessoas, como já foi dito, está garantido pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e reiterado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2009), entre outros documentos nacionais e internacionais.

No contexto de promoção da Educação Inclusiva no Brasil, o crescimento de 538,7% na matrícula de estudantes com deficiência na Educação Superior é uma realidade (BRASIL, 2012a). Porém, além do direito irrefutável à matrícula, busca-se atualmente a garantia do prosseguimento e do sucesso nos estudos superiores desses estudantes. No contexto escolar, todo estudante deve ter garantido a possibilidade de acesso de forma segura e independente aos espaços escolares.

Trata-se de uma população estimada, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, em 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil com idade de 2 anos ou mais, significa 8,9% da população dessa faixa etária. Os dados nos informam que esta parcela da população é a menos inserida no mercado de trabalho, nas escolas – e, por consequência, têm acesso a renda mais dificultada.

Da mesma forma, o levantamento do IBGE (2022) diz que a proporção de pessoas com nível superior foi de 7,0%. A maior parte das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não completaram a educação básica: 63,3% estavam sem instrução ou com o fundamental incompleto e 11,1% tinham o ensino fundamental completo ou médio incompleto.

Fundamentado na NBR 9050 (ABNT, 2004), Manzini (2005) alerta que o conceito de acessibilidade pode ser tanto física como de comunicação: a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elemento.

A NBR 9050 (ABNT, 2004) define o termo acessível como o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida.

O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação. (MANZINI, 2005, p. 32). Atrelado ao conceito de acessibilidade e de inclusão inclui-se o conceito de Desenho Universal.

Conforme Matos (2007, p. 223) esse conceito, baseia-se no respeito à diversidade humana e na inclusão de todas as pessoas nas mais diversas atividades, independentemente de suas idades ou habilidades. Contudo, de acordo com Audi (2004), várias edificações já foram construídas sem a preocupação de incorporar os conceitos de inclusão, acessibilidade e desenho universal. Por esse motivo, esses espaços devem ser adaptados e reformas devem ser realizadas com o

intuito de se tornarem cada vez mais utilizáveis por todos, inclusive, e não somente, por quem apresenta alguma deficiência. Dischinger et al (2004, p.28) apontaram que a avaliação das condições de acessibilidade é indispensável para o provimento de melhorias nas escolas que já foram construídas sem levar em consideração os princípios da inclusão e do desenho universal.

A acessibilidade física é um elemento essencial para a legitimação da inclusão educacional, uma vez que, sua natureza é garantir o acesso de todos os estudantes, nos mais diversos espaços, com facilidade, autonomia e segurança, sendo um facilitador para a participação de todos nas atividades escolares. A acessibilidade física consiste na remoção de barreiras de um determinado espaço para que todos tenham acesso a ele. As condições de acessibilidade física nas escolas são precárias, principalmente, quanto à presença de barreiras arquitetônicas, visto que muitas construções são antigas, construídas quando o paradigma da inclusão ainda não existia. Além disso, não se considerava a presença dos estudantes com deficiência, em classes regulares. A avaliação é um elemento importante no campo da acessibilidade, uma vez que possibilita ao profissional da educação realizar um planejamento do ambiente escolar para identificar quais as barreiras arquitetônicas que interferem na execução das atividades educacionais.

O art. 24 do Decreto no 5.296, afirma que: Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. (BRASIL, 2004).

Nos laboratórios a disponibilização de recursos acessíveis, isto é, recursos físicos como: equipamentos, reagentes, vidrarias além de uma boa distribuição e disposição no ambiente dos laboratórios, além de recursos didáticos como as cartilhas, manuais, procedimentos operacionais padronizados e instruções de trabalho precisam estar acessíveis ao público usuários do laboratório. Dessa forma, devemos pensar num processo educacional compartilhado na perspectiva do Desenho Universal, da acessibilidade a múltiplos usuários.

De acordo com capítulo IV do Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica estabelecido que a pessoa com deficiência tem o direito de trabalhar com o que for de sua livre escolha. Esse direito deve ser respeitado e aplicado, oferecendo oportunidades com condições justas e favoráveis de trabalho, conforme consta no Art. 34º (BRASIL, 2022).

Além disso, analisar a própria forma de como os componentes curriculares são desenvolvidos considera as múltiplas formas como as pessoas se comunicam e aprendem. Quando realizamos aulas em laboratórios, precisamos elaborar as atividades propostas, verificar todo o material utilizado, adequar o arranjo do mobiliário à disposição física dos alunos (Cruz, 2009). Portanto, quando tratamos de educação inclusiva, esta sugere mudanças no ensino e nas práticas pedagógicas realizadas na escola, de forma que vise o benefício a todos os estudantes. São públicos desse serviço: os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, com altas habilidades/superdotação, transtornos de aprendizagem ou outras necessidades educacionais específicas que possam interferir na aprendizagem e necessitam de acessibilidade curricular.

Nos últimos dez anos, observamos um crescimento considerável no número de estudos e pesquisas que abordam a acessibilidade arquitetônica e as dificuldades enfrentadas por estudantes com deficiência nas universidades. Podemos encontrar dissertações que abordaram a discussão sobre o tema e buscaram identificar as barreiras arquitetônicas existentes que dificultam a acessibilidade física na faculdade (Araujo, 2015). Os resultados dessas investigações costumam mostrar que ainda existem barreiras e que é fundamental tomar medidas para removê-las.

No âmbito da Educação Profissional em particular, o laboratório é um dos espaços nos quais as aprendizagens são compartilhadas ao longo da trajetória dos estudantes, incluindo atividades práticas e teóricas específicas para determinadas áreas de conhecimento, além de atividades de pesquisa e extensão (HIRATA, 2002).

Chaves (2021) ressalta que, ao pensarmos na organização do espaço do laboratório, precisamos considerar sua finalidade e funções. Ele afirma que, no contexto da educação profissional, o laboratório é o local em que o discente vai aprimorar seu conhecimento através da aplicação prática, permitindo melhor entendimento e ampliando sua percepção e compreensão não só para o tema estudado como para o mundo à sua volta.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o laboratório de Microscopia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia IFRS - campus Porto Alegre quanto à questão da acessibilidade e demandas de adaptações arquitetônicas com auxílio de instrumento, dito aqui checklist, a fim de verificar se está em conformidade com a NBR 9050 e propor adequações. Devemos ressaltar que o laboratório de Microscopia é utilizado para todos os níveis de ensino do campus, além de projetos de pesquisa, ensino e extensão.

2. METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza de natureza aplicada e exploratória, buscou investigar, constando de revisão bibliográfica e pesquisa de campo no contexto pesquisado, a saber, o laboratório de Microscopia do IFRS - campus Porto Alegre.

Adotando uma abordagem qualitativa, o estudo utilizou como principal procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, fundamentada em revisão sistemática de literatura, para analisar como as normas vigentes poderiam ser utilizadas para elaboração de um instrumento produzido (checklist).

A proposta metodológica, estrutura-se em três eixos principais: (1) pesquisa bibliográfica, para mapeamento do conhecimento científico existente; (2) pesquisa documental, para análise de diretrizes curriculares, normas e materiais educativos; e (3) pesquisa de campo.

2.1 Pesquisa bibliográfica: na revisão sistemática em bases como Google Acadêmico, SciELO e Portal CAPES, utilizando palavras-chave como "acessibilidade", "inclusão", "layout" e laboratórios", Método Revisão da Literatura (Botelho *et al.*, 2011), seguindo etapas como identificação do tema, critérios de inclusão/exclusão, categorização e síntese do conhecimento (Mendes *et al.*, 2008).

2.2 Pesquisa documental: foi realizada uma pesquisa documental, sobre as normas brasileiras, normas existentes no IFRS - campus Porto Alegre e todas as questões voltadas à segurança laboratorial, bem como detalhes relativos à construção dos laboratórios pelo campus, com auxílio do setor de arquitetura e engenharia do IFRS.

2.3 Pesquisa de campo: Na sequência foi realizada avaliação *in loco* quanto a questão da acessibilidade, fazendo o mapeamento de demandas e construindo um layout com as possibilidades a partir do estudo realizado. Para esse fim, foi construído um checklist baseado nas normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR- 17 Ergonomia; das "Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Agentes Biológicos", BRASIL (2011); da "Classificação de Risco dos Agentes Biológicos", BRASIL (2011); "Laboratório padrão segundo o catálogo nacional de cursos técnicos do MEC/SETEC/FNDE) e na NBR 9050 (BRASIL, 2015).

A partir disso, os dados foram catalogados mediante registro fotográfico sendo na sequência analisados articulando com os referenciais teóricos estudados. Após ter acesso aos parâmetros gerais do laboratório aferidos através do checklist, o grupo de pesquisadores passou a quantificar tais parâmetros para compará-los às normas vigentes de acessibilidade.

Os dados foram analisados de forma integral, conforme Bardin (2016) foram analisadas as questões qualitativas e quantitativas. Foi finalizada interpretação qualitativa dos resultados do checklist do laboratório de Microscopia e adequação à realidade do laboratório de Microscopia do IFRS- campus Porto Alegre.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de iniciar nosso estudo foi realizada a caracterização do Laboratório de Microscopia do IFRS - *Campus* Porto Alegre, sendo assim, o laboratório está instalado no 6º pavimento da Torre Norte, sala 610, com uma área total de 55,74 metros quadrados. De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Biotecnologia (2018) a infraestrutura laboratorial compreende os equipamentos fundamentais, sendo eles, bancadas de trabalho, microscópio óptico, banquetas de madeira, armários, pia de lavagem, lousa fixa, estante de aço para pertences, televisão para uso didático e a mesa de apoio do microscópio utilizado pelo docente para apresentar demonstração em televisão as lâminas utilizadas na aula prática.

No que diz respeito ao Projeto Pedagógico da Graduação em Ciências da Natureza: Biologia e Química (2024), as atividades realizadas são: aulas práticas que permite que alunos de cursos técnicos e de graduação pratiquem técnicas de microscopia e aprendam a analisar diferentes tipos de amostras. Outra utilidade é voltada a pesquisa, onde se aplica a realização de projetos de pesquisa que utilizam microscopia, como estudos de microrganismos, análise de tecidos, entre outros. Ainda destaca-se sua utilização em projetos de extensão que ofertam atividades de extensão, como oficinas e palestras, a fim de promover e divulgar conhecimentos sobre microscopia para a comunidade externa. Neste espaço podem ser realizadas as atividades de análise de amostras, tais como água, alimentos e materiais biológicos, utilizando microscopia óptica e outros tipos de microscopia, como a microscopia eletrônica.

Na sequência foi realizada a análise no laboratório de Microscopia do IFRS – campus Porto Alegre, com a aplicação do checklist. Este instrumento possibilitou a identificação de diversos aspectos relacionados à acessibilidade física e à adequação do espaço para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Entre os pontos positivos, destacam-se a existência de rotas de circulação amplas em algumas áreas do laboratório, a presença de boa iluminação e ventilação natural e a disponibilidade de bancadas com altura acessível em determinados pontos. Esses elementos contribuem para a segurança e o conforto de todos os usuários, favorecendo a utilização do espaço de maneira mais inclusiva.

A fim de buscarmos os parâmetros acessíveis para bancadas foram adotados os parâmetros

referentes a superfícies de trabalho que constam na NBR 9050/2020. Assim sendo foi medido o parâmetro que se encontra fora das zonas da pia. Os resultados obtidos mostraram que foram identificadas limitações importantes que comprometem a plena acessibilidade ao ambiente, conforme o checklist. Foi verificado que o espaço disponível para uma cadeira de rodas realizar sua manobra de rotação para sair do encaixe das bancadas é de apenas 90 cm. Assim sendo, impossibilita que um estudante cadeirante consiga sair após se encaixar na bancada de forma segura e confortável, uma vez que a norma em geral, recomenda que o espaço em frente a uma banca permita pelo menos uma rotação de 90° (1,20 m x 1,20 m) para possibilitar um bom posicionamento. Se for necessário realizar manobras mais amplas, como uma rotação de 180° para sair, o espaço de 1,50 m x 1,20 m seria mais adequado (NBR 9050/2020).

Dentre as demais barreiras físicas observadas, estão a ausência de sinalização tátil e visual adequada, a disposição do mobiliário que dificulta a circulação de cadeirantes e a falta de barras de apoio ou adaptações nos pontos de trabalho para estudantes com necessidades específicas.

Como adequação o grupo de pesquisadores sugere algumas melhorias, como a substituição da estante de ferro ou a remoção da mesma, solicitando que seja deixado mochilas e pertences em sala de aula, a fim de liberar o corredor de circulação lateral. Outro ponto referente a mobília do laboratório, seria a movimentação de um armário próximo do corredor final, é recomendado que o mesmo seja movimentado 0,5 metros para a frente, afim de liberar o espaço para que a manobra de rotação tenha um espaço a mais do que previsto na norma, para evitar batidas no armário de amostras de tecidos.

Movimentar as bancadas para ampliar este espaço necessário para a rotação seria o ideal, mas isso poderia impossibilitar o acesso no corredor final. Dessa maneira, seria recomendável que para o acesso de um cadeirante ou fosse utilizado a bancada do professor, onde sua altura proporciona um encaixe mais confortável ao estudante para analisar no microscópio. Percebe-se que, além de que a mesma pode ser movimentada centímetros à frente da lousa, não impossibilita nem atrapalha o desenvolvimento das práticas ou circulação do docente responsável pela atividade. O que se sugere neste ponto é apenas um movimento mínimo nesta bancada onde atenderá a: encaixe, rotação, acesso e trabalho na bancada respeitando os padrões previstos na norma. Além de que adequar um microscópio nesta bancada não exige grandes movimentos ou mudanças no espaço laboratorial, assim garantindo que o espaço seja de fato inclusivo e acessível.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao avaliar o laboratório de Microscopia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia

IFRS - campus Porto Alegre quanto à questão da acessibilidade e demandas de adaptações arquitetônicas com uso do checklist, verificamos que deverão ser realizadas adequações mínimas na bancada para facilitar a circulação do cadeirante, bem como pequenas adequações de mobiliário, que serão facilmente possíveis de realização. Dessa forma, vemos que o nosso objetivo principal foi alcançado.

Os trabalhos futuros desta pesquisa serão a proposta de adaptação às atividades laboratoriais específicas de cada disciplina elaborando um manual que será disponibilizado aos professores e técnicos de laboratórios do IFRS - campus Porto Alegre.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. Disponível em: https://acessibilidade.unb.br/images/PDF/NORMA_NBR-9050.pdf. Acesso em: 19 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. Disponível em: . Acesso em: 23 abr. 2025

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004. *Regulamenta as Leis n.º 10.048, de 8 de novembro de 2000, e n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que tratam sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.* Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília, 2015. Disponível em: <https://www.mec.gov.br/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de maio de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Brasília, 2012a. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECEBN112012.pdf. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Classificação de risco dos agentes biológicos. Brasília, 2006. 34 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/handle/1/506>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde. Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com agentes biológicos. 3. ed. Brasília, 2010. 64 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/handle/1/510>. Acesso em: 23 abr. 2025

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Norma Regulamentadora nº 17: Ergonomia. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17>. Acesso em: 23 abr. 2025. [Guia Trabalhista](#)2025.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; **CUNHA**, Cristiano Castro de Almeida; **MACEDO**, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e Sociedade*, Belo Horizonte, v. 5, n. 11, p. 121–136, maio/ago. 2011. Disponível em: [Gestão e Sociedade](#). Acesso em: 23 abr. 2025

CHAVES, J. V.; TALLINI, K.; PRESTES, L.; LISKA, Milene. Educação profissional e acessibilidade: reflexões a partir do estudo no contexto do laboratório de bioquímica do IFRS/POA. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 1–14, e10871, jul. 2021. ISSN 2447-1801. Disponível em: <https://doi.org/10.15628/rbept.2021.10871>. Acesso em: 23 abr. 2025.

CRUZ, J. B. da. Laboratórios. Curso técnico de formação para os funcionários da educação.

Brasília: Universidade de Brasília, 2009.

DISCHINGER, M. Desenho universal nas escolas: acessibilidade na rede municipal de ensino de Florianópolis. Florianópolis: Prelo, 2004.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama do Censo 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS PORTO ALEGRE. Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Biotecnologia. Porto Alegre, 2018. Disponível em: https://www.poa.ifrs.edu.br/images/Documentos/2019/PPC_Biotecnologia_curriculo_2018.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS PORTO ALEGRE. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química. Porto Alegre, 2024. Disponível em: https://poa.ifrs.edu.br/attachments/article/3190/PPC_LCN_2024.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.

LIMA, Rafael Peter de; ORSATO, Andréia; CUNHA, Myriam Siqueira da; OLIVEIRA, Vinícius Pereira de. Perfil dos evadidos no ensino médio técnico integrado: um estudo no IFSul – Câmpus Pelotas Visconde da Graça. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, v. 2, n. 22, e11171, 2022. DOI: <https://doi.org/10.15628/rbept.2021.10871>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MANZINI, E. J. Inclusão e acessibilidade. *Revista da Sobama*, v. 10, n. 1, p. 31–36, 2005. Suplemento.

MATOS, K. de. Posso brincar com você? Um estudo da possibilidade de crianças cegas brincarem com videntes sob a ótica do desenho universal. 287 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

MELO, A. M. Acessibilidade e corpo: encontros e desencontros na inclusão educacional. In: SILVA, F. F. da; FREITAS, D. P. S. de. II Seminário corpos, gêneros, sexualidades e relações étnico-raciais na educação. Uruguaiana: Unipampa, 2012. p. 35–50.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem*, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758–764, out./dez. 2008. Disponível em: [Mendeley](#). Acesso em: 23 abr. 2025.

SASSAKI, R. K. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. São Paulo: PRODEF, 1997.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

LEAL, M. V. S. A utilização de jogos digitais para a promoção do ensino de ciências ambientais e formação crítica dos alunos da educação básica. 2023. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15851>. Acesso em: 12 fev. 2024.

Livro:

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimento ao **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre** e ao **financiamento de bolsas do Edital PROPPi N° 10/2024 - Edital de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC/PIBIC-AF/PIBIC-EM/IFRS/CNPq-PROBIC/IFRS/FAPERGS**.